

BUGUNGI KUNDA MEDIATA'LIMNI TASHKIL ETISH ASOSIDA MEDIASOVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Azim Turgunovich Turgunov

Alfraganus universiteti Pedagogika fakulteti dekan o'rinbosari

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

azimturgunov52@gmail.com

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolada bugungi kunda mediata'limni tashkil etish asosida mediasovodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirish masalalarini o'rganishning ilmiy-nazariy masalalari keng tahlil qilinib. Hozirgi kunda Mediata'limni tashkil etish asosida mediasovodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirish shuningdek internet, ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarining umumjahon maydonida ta'siri kengaygani sari, axloqiy inqiroz xavfi ham ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: Axborot madaniyati, madaniyat, ommaviy madaniyat, axloqiy inqiroz, ma'naviy immunitet, globallashuv, axborot xavfsizligi, axloqiy mezon, yoshlar, media-tahlil, axborot oqimi.

ANNOTATION

In this article, the scientific and theoretical issues of studying the issues of formation of mediasovodkhanism and Information Culture on the basis of the organization of mediata education are widely analyzed today. Currently, the risk of moral crisis is also increasing as the influence of mediasovodkhanism and the formation of Information Culture on the basis of the Organization of Mediata education is expanded in the universal space of the internet, social networks and media.

Keywords: Information Culture, Culture, mass culture, moral crisis, spiritual immunity, globalization, information security, moral criterion, Youth, media analysis, information flow.

Bugungi kunda ta'lim tizimida rivojlanishning asosiy tendensiyalari jumlasida axborotlashgan jamiyatga o'tish, barcha jabhalarda media vositalaridan foydalanishning axborot texnologiyalari amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Bo'lajak pedagoglarda

mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish, globallashtirish va axborot makonining ochiqqligini ta'minlash yangi bilimlar, qarashlar, faktlar, konsepsiyalarni yaratish, medialar orqali tarqalayotgan axborotlar hamda axborot muhitni mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish asosida takomillashtirishga qaratilgan yirik loyihalarni tadbiiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Amerikalik jamiyatshunos M.Kastels o'zining "Internet galaktikasi" kitobida: "Hozirgi davrda jamiyatda bir vaqtning o'zida bir qancha o'tish davri yoki jarayonlar sodir bo'lmoqda. Bulardan eng muhimi axborot jamiyatiga texnologik tashkiliy o'tish davridir. XXI asrda hokimiyat, ijtimoiy farovonlik va madaniy ijod ko'pgina hollarda axborot jamiyati modelining rivojlanishiga bog'liq" degan fikrlar keltirilgan. Bu borada, shuningdek, Duglas Roshkoffning "Mediavirus. Kak pop-kultura vozdeystvuyet na vashe soznaniye" deb nomlangan asarida, "...bizning sivilizatsiyamiz kengayishi mumkin bo'lgan yagona muhit, bu – mediadir" degan fikrini ham eslash o'rinli.

Hozirgi kunda shiddat kechayotgan globallashtirish jarayonlari ijobiy jihatlari bilan birga qator jiddiy muammolarni ham tug'dirganligini aytish zarur. Ularning muayyan qismini "hozirgi davrning global muammolari" deb atash qabul qilingan. Kelib chiqishi, mavjudligi va hal etilishi jihatlari ko'ra axborot madaniyatini shakllantirishga oid global muammolarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Katta hajmdagi axborot bilan ishlash sharoitida mantiqiy fikrlay olish, axborotni tanlash va javobgarlikni o'z zimmasiga olish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda olingan materiallar ustida mustaqil ishlash (axborotni izlash, qayta ishlash, har xil axborot manbalaridan foydalanish, xujjatlar bilan ishlash) ko'nikmalarini shakllantirish;

Bilimlar va kundalik hayot hodisalari orasidagi bog'liqlikni topish va talqin qila olish qobiliyatlarini rivojlantirish, olingan bilim, malaka va ko'nikmalar yordamida no'ananaviy masalalar va muammolarni yecha olish;

Har xil nuqtayi nazarlarni hisobga olish, ularning asoslarini tahlil qila olish, omma orasida chiqish qila olish, munozaralarda qatnashish, aloqalar o'rnatish, davom ettirish va mustahkamlash, jamoada ishlash va hamkorlik qila olish kabi moslanuvchanlikni shakllantirish.

Axborot katta oqimlarining vujudga kelishiga: bilimlarning turli sohalari bo'yicha davriy nashrlarning ko'payib borishi, masalan, XX asr boshlarida ilmiy xodim uchun fizika sohasida chop etiladigan 10 tagacha oylik jurnal bilan tanishib borish yetarli

hisoblangan bo'lsa, asr oxiriga kelib, bu ko'rsatkich 100 taga etdi. Ilmiy va amaliy faoliyat natijalari e'lon qilinadigan kitob, hujjatlar, hisobotlar, dissertatsiyalar va boshqalar miqdorining katta tezlik bilan ko'payib borishi sabab bo'ldi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan XX asr o'rtalaridagi ushbu holatni "Axborot portlash" deb ham atashadi.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, 1900-yilgacha bilimlarning to'planishi va rivojlanishi juda sekinlik bilan borgan bo'lsa, 1900-yildan keyin har 50 yilda 2 baravarga, 1950-yildan keyin har 10 yilda 2 baravarga, 1970-yildan boshlab, har 5 yilda, XX asr oxiridan boshlab har yili 2 baravarga ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, bir qancha ziddiyatli holatlar yuzaga keladi. Ular orasida insonning chegaralangan qabul qilish va qayta ishlash imkoniyatlari bilan doimiy ko'payib boruvchi axborot oqimlari o'rtasidagi qarama-qarshilik;

foydali axborotlarni o'zlashtirishga to'sqinlik qiluvchi ulkan ortiqcha axborot massasining mavjudligi;

axborot tarqalishiga xalaqit beruvchi iqtisodiy, siyosiy va boshqa to'siqlarning mustahkamlanishi kabi muammolarni aytish mumkin.

Hokimiyatga egalik qilish insonlarning soniga qarab emas, balki ommaviy axborot vositalarida necha daqiqa bo'lish, turli manbalardan ma'lumot olish va qanday hajmdagi ma'lumotni qo'lga kiritilishiga asoslanadi. Cheksiz o'sayotgan media haqiqiy yashash muhitiga aylandi. Natijada 500-yil ilgari yer shari qanday cheksiz bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday real muhitga aylandi. Turli insonlar va iqlimlarning o'zaro bog'liqligi uchun ochiq bo'lgan yangi mediahudud paydo bo'ldi. Bugungi kunda unda turli etnik va milliy madaniyatlar mavjud. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar va an'anaviy san'at o'zining keyingi rivojlanish holatlarini kibermakondan olishi natijasida ularning bajaradigan tizimi ham o'zgarib borishi haqida aytish mumkin.

Bugun insoniyat zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida dunyoning turli chekkalarida yuz berayotgan voqea – hodisalardan muntazam xabardor bo'lmoqda. Shuning uchun axborot texnologiyalarini rivojlantirish mamlakatimizda islohotlarni chuqurlashtirish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rilmogda.

Axborot turli ijtimoiy qatlamlarga har xil ta'sir qilishi barobarida uni iste'mol qilish amaliyoti turli guruhlarda keskin farq qilishi mumkin. Bu, eng avvalo, axborot manbalari miqdori o'rtasidagi farqda namoyon bo'ladi. Masalan, ayrim odamlarda

axborot manbai minimal (televideniye, radio), ba'zilarida eng keng (internet, gazeta, jurnal, kitob, yangi kommunikatsiyalar tizimi) bo'lishi mumkin.

Aloqa vositalarining rivojlanishi, ularning kompyuterlashtirilishi, elektron pochta, internet, kosmik teleradio aloqa tizimlarining texnik-texnologik vositalari kuchayib ketishi bilan axborot almashuv, binobarin, g'oyaviy ta'sir o'tkazish imkoniyatlari ham tobora kengayib bormoqda. Axborotlarni aniq maqsadda yig'ish, saqlash, tizimlarga ajratish va ulardan ommaviy tarzda foydalanishda texnik, dasturiy, algoritmik ishlar va ularning tashkiliy vositalari beqiyos ahamiyatga ega. Axborotlashgan jamiyatning har bir bo'g'inida axborotlar bankiga murojaat qilinadi va bu asosda zamonaviy ta'lim texnologiyalari yaratiladi va ta'lim-tarbiya jarayonlarini optimal boshqarish imkoniyati vujudga keladi. Axborot tarqatish vositalari, kommunikatsiya tarmoqlari globallashtirgan bugungi kunda u yanada qudratli kuch, qurolga aylanmoqda. Jarayonlarni boshqarish uchun, avvalo, tezkor va mavjud vaziyat to'g'risida to'la tasavvur beradigan axborot zarur.

Dunyoda axborot almashuvining tezlashuvi natijasida madaniyat, ilm-fan sohasiga kirib kelgan, millat madaniyatiga ta'sir etuvchi ma'naviy tahdidlar yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Natijada, chetdan kirib kelayotgan salbiy axborot, ayniqsa, ayrim yoshlar ongini individualizm, egotsentrizm kabi buzg'unchi g'oyalari bilan zaharlayotgan ma'naviy-mafkuraviy tahdidlarga qarshi turish davr talabiga aylandi. Bunda milliy ma'naviyatimiz va qadriyatlarimizga hurmat ruhini shakllantirgan holdagina ma'naviy tahdidlarning oldini olishga erishishimiz mumkinligi borgan sari oydin bo'lib bormoqda.

Shu sabab hamda axborot texnologiyalari sohasidagi zamonaviy taraqqiyot va yangi raqamli media va o'quv vositalarining keng tarqalishi, **media savodxonlik va axborot madaniyatini oshirishni** ahamiyati tobora ortib borishiga olib keldi. Bugungi kunda media savodxonlik deyarli butun dunyo ta'lim tizimida eng asosiy kompetensiyalardan biri deb tan olinmoqda.

Bilinga bo'lgan ehtiyoj keskin oshgan bugungi kunda ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini oshirish va bunda ilm-fan, texnika taraqqiyotidan keng foydalanish, foydalanganda ham unumli va tushungan holda foydalanish, egallangan kompetensiyalarni hayotda, amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim tizimiga o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini amaliyotga joriy etish zarurligini,

ta'kidlash bilan birga yoshlar uchun mediata'lim saboqlarini berish ahamiyati oshib borayotganligini rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ham ko'rish mumkin.

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda globallashuv jarayonlarining ijobiy tomonlari bilan birga, uning salbiy oqibatlar ham hayotimizga kirib kelmoqda. Bunday xatarlardan hayotimizni asrash, ma'naviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslik uchun, avvalo, bizgacha yetib kelgan boy ma'naviy merosimiz asosida, bugungi kunda jahon maydonida yuz berayotgan keskin aql-zakovat va iste'dod musobaqasida bellashuvga qodir bo'ladigan yoshlarni tarbiyalashni hayotning o'zi taqozo etmoqdaki, buning uchun ta'lim muassasalarida **mediata'lim fanining kiritilishi**, shu sohada faoliyat yuritib kelayotgan o'qituvchiga zamon bilan hamnafas bo'lish, talab darajasida mehnat qilish, o'quvchi-yoshlarga ta'lim-tarbiya berishdek vazifa, katta mas'uliyat yuklanadi. Zamonaviy o'qituvchi bugungi "axborot asri" deb nomlangan yangi davrda:

- o'z bilimlarini muntazam oshirib borish;
- axborotlarni to'plash;
- ularni tahlil qilish;
- axborotni qayta ishlash va ularni uzatish;
- muammolar va kelishmovchiliklarni hal qilish;
- mustaqil qarorlar qabul qilish;
- ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik qilish;
- ilg'or texnologiyalardan foydalana olish va ularni amaliyotga tatbiq eta olishi

talab etiladi.

Ma'lumki, media ta'limning markazida o'quvchi shaxsi turadi. Shu sabab, uning qiziqish, xohish-istaklari hisobga olinishi, olingan axborotlarga tanqidiy ko'z bilan qarab, ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatish kerak. Olimlarining fikriga ko'ra, mediata'lim tarbiyaviy, ta'limiy ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarni o'quv-bilish jarayonida kreativ fikrlashga o'rgatadi. Bu fikrni ma'qullagan holda, masalaga kengroq qarash zarur deb hisoblaymiz.

Jahon tajribasini o'rganish natijasida mediata'lim OAV larning shaxsga nisbatan zararli ta'sirlaridan himoya qilish vositasi sifatida paydo bo'lganligi haqida xulosaga kelish mumkin. Ushbu paradigmadan birinchi bo'lib 1930-yillarda Buyuk Britaniya foydalangan bo'lib, bugungi kunda Angliya va Avstraliya ta'lim tizimida mediasavodxonlik gumanitar fanlar turkumida alohida kurs sifatida o'qitiladi. Finlyandiyada media savodxonligi yo'nalishi 1970-yillardan boshlab ta'lim tizimining

barcha bo'g'inlari o'quv dasturlariga kiritilgan. Mediata'lim elementlari maktab programmasiga birinchi bor kiritilganda mustaqil fan sifatida emas, balki ona-tili, tarix, estetik fanlar va ekologiya fanlariga integratsiya qilingan. 2021-yilda e'lon qilingan Mediasavodxonlik indeksiga ko'ra, Finlandiya "yolg'on xabarlar va dezinformatsiyaning salbiy ta'sirlariga qarshi turishda eng yuqori salohiyatga ega mamlakat" sifatida e'tirof etilgan va indeksda birinchi o'rinni egallagan. Shvetsiyada mediata'lim 1980-yildan boshlab ta'lim muassasalarida alohida fan sifatida o'qitila boshlangan bo'lib, uni joriy etishdan asosiy maqsad yoshlarda OAV larning axborotlarini tanqidiy idrok etish qobiliyatini rivojlantirish, turli xil manbalardan olingan xabarlar haqida mustaqil fikrini shakllantirish, ko'rilgan filmlar va teledasturlar haqida o'z fikrini bildirish qobiliyatini shakllantirish bo'lgan. 2000 yilning kuzidan boshlab mediata'lim Shvetsiya milliy o'quv dasturiga rasman kiritilgan. Ayrim mamlakatlarda media ta'limni qo'shimcha ravishda amaliy, me'yoriy tarzda kiritish ba'zi fanlar o'rniga yoki ular o'rtasidagi oraliq fan sifatida o'qitish yo'lga qo'yilgan, ya'ni, darsdan tashqari vaqtda maktab gazetolari va jurnallari, radio eshittirishlar va audiovizual mahsulotlari yaratiladi.

Yaratish jarayonida ishtirokchilar mediadan foydalanishning turli usullari bilan bevosita tanishish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Globallashayotgan jamiyatda axborot xalqlararo va davlatlararo munosabatlarda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni u jahon hamjamiyati hayotida ham ijobiy, ham salbiy kuch sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shu ma'noda texnikaviy-texnologik sohada katta imkoniyatga ega bo'lgan mamlakatlar qulay sharoitga ega bo'ladilar. Bu esa, mamlakatlar o'rtasida yoshlarni buzg'unchi yoki bunyodkor shaxs sifatida shakllantirishda manfaat jihatidan o'ziga tegishli qilib tarbiyalash istagini oshiradi va bu mamlakatlararo mafkuraviy kurash shaklini ham namoyon etadi.

YUNESKO: "Mediata'lim – XXI asr madaniy-pedagogik taraqqiyotining eng nufuzli tarmoqlaridan biri", - deya ta'rif berdi. Shundan ham ko'rinib turibdiki, uning istiqboli katta. Har tomonlama barkamol avlod orzusi bilan yashayotgan bizning Vatanimizda bunga alohida e'tibor bilan qarash maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda butun dunyoda mediata'lim resurslaridan keng foydalanilmoqda. YUNESKO tashkilotining 1982-yil Germaniyaning Gryunvald shahrida, 1997-yil Parijda, 2002-yil Ispaniyaning Sevilya shahrida o'tkazilgan konferensiyalari rezolyutsiya va tavsiyalarida mediata'lim masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Bu borada Kanadalik taniqli

sotsiolog M.Maklyuen fikrini keltirish o'rinli:
“Chinakamiga savodli inson bo‘lish uchun media olamida savodli bo‘lish kerak”.

Mediasavodxonlik deganda – mass-mediani qabul qilish va uning faoliyatini baholash ko‘nikmalari va malakalari tushuniladi. Ya’ni, turli OAV lar orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlarni saralash ko‘nikmalarini, turli axborotlarni qabul qilgandan keyin ham har qanday vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish, uning qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadda uzatilayotgani, kimning manfaatlarini aks ettiradi degan tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mediasavodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste’mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Mediasavodxonlik medianing o‘ziga xos xususiyatlarini anglash, mazkur funksiyalarni amalga oshirish sifatini baholash va o‘z-o‘zini ifoda etish, shuningdek, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish uchun turli medialar bilan samarali hamkorlikka kirishishga urg‘u beradi.

Axborot turli shakl (masalan, matn, tasvir yoki statistika ma’lumotlari, elektron yoki qog‘oz ko‘rinish)larda mavjud bo‘lib, u onlayn fayl va portallarda, virtual va real kutubxonalarda, hujjatlar jamlanmasida, turli ma’lumotlar bazasida, arxivlar, muzeylar va hokazolarda saqlanadi. Biroq, turli axborot manbalari taqdim etgan axborot ishonchli yoki ishonchsiz bo‘lishi mumkin. Demak, axborotni izlashga kirishishdan avval, yoshlar o‘zlari uchun aynan qanday mazmundagi axborot zarurligini tushunishi lozim. Axborotga bo‘lgan ehtiyoj-ma’lum foydalanuvchi (yoki foydalanuvchilar guruhi)ning ma’lum mavzuga oid ma’lumotga bo‘lgan ehtiyojidir. Axborot manbasini baholashda avvalo inson undan axborotni nima maqsadda olayotganini aniqlashi zarur.

Axborot borasida savodxon insonlar quyidagi tayanch ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar: tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qila bilish va undan o‘z fikrini bayon etishda foydalanish, mustaqil ta’lim olish qobiliyati, davlat faoliyati va jamiyatda kechayotgan demokratik jarayonlarda ishtirok etish, xabardor fuqaro va o‘z kasbining ustasi bo‘lishga tayyor bo‘lish.

Axborot borasida savodxon inson axborot izlash jarayonini o‘z vaqtida to‘xtatishni ham biladi. Mavjud barcha ma’lumotlarni to‘plab bo‘lmaydi. Axborot borasida savodxonlik yetarli darajada ma’lumot to‘plangan va hali qayta ishlanmagan

ma'lumot manbalari ko'p bo'lishiga qaramasdan, olingan yangi ma'lumot o'zlashtirilmaydigan nuqtaga erishilgan paytni aniqlash imkoniyatini beradi. Har qanday zamonaviy davlatda axborot hamisha jamiyat hayotida sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni istemolchiga xolis yetkazib berish va kishilarning ongi, dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy hamda huquqiy madaniyatini shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

REFERENCES

1. Г.М. Маклюэн Понимание медиа. Внешнее расширение человека. М.:Гиперборея, "Кучково поле", 2007. - 464
- 2.Чекина А.С. Медиаграмотность в информационном обществе // XIII Международная студенческая научная конференция 2021. <https://scienceforum.ru/2021/article/20180247213>.
- 3.Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе медиаобразования(на материале рекламы). Таганрог, 2006. –С. 76-77.
4. Маматова Я., Сулайманова С. Узбекистан по пути развития медиаобразования. Учебное пособие. – Ташкент: «Extremum-press», 2015. – С. 10.
5. А.Муминов Ўзбекистон ахборотлашган жамият сари, "Turon zamin ziyo" 2013. 128-129-бетлар
6. Ёкубова М. Жамият тараққиётида ахборотлашув ва ахборот технологиялари масалалари: Фал. фан. ном. ... дис. – Тошкент: 2006. – 165 б.